

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoadi ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari..... 378 Musurmanova Shaxlo Ilhomovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar..... 383 N. O. Saidova, H. Alijonova
	Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish..... 386 Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna
	"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili 391 Samiyeva Iymona Mehriddin qizi
	Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish..... 395 Uzakbaeva Raxima Xojabaevna
	Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari..... 399 Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi
	Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish 404 Xolmatova Sarvinoz
	Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi..... 408 Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi
	O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish 410 Sharopova Xolida Ilyos qizi
	Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida..... 413 Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna
	Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish 417 Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna
	Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida) 420 Abdimo'minov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li
	O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish 423 Choriyeva Dildora Ismat qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari..... 426 Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi..... 429 Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida 432 Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi
	Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish 435 Foziljonova M. R.
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari 438 Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi
	Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili 441 Jalilov Nodirjon Azamatovich
	Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari..... 444 Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi
	Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash..... 447 Kasimov Asror Abdulloyevich
	Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari..... 450 Mamatova Aziza Bo'riboyevna
	Surdopedagogikada STEM yondashuvi 454 Maxmudova Oygul Toxirjonovna

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагмалингвистических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi darslarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziquil Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
Xaydarova Malika Djamshitovna	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
Дустова Дилдора Собиржановна	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
Рузиева Майрам Амриловна	
Тема “Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме”	678
Хасанова Гулшод Касимовна	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
Narimbaeva Lola Kuzibayevna	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi	

AMALIY MASHG'ULOT JARAYONIDA TALABALARNING BOSHQARUV KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Narimbaeva Lola Kuzibayevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Maqolada mutaxassislar tayyorlash tarkibi va mazmunini kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida takomillashtirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar berilgan. Ta'lim jarayonida aniq vaziyatlarni tahlil qilish, talabalarda kasbiy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, ta'lim sifati, ijodiy faol, boshqaruv, mutaxassislik, rahbarlik, mahorat, muammoli vaziyat, boshqaruv madaniyati, sharoitlarga moslashish, kasbiy rivojlanish.

Abstract: The article presents scientific recommendations for improving the structure and content of specialist training based on the competency-based approach. It outlines methods for analyzing specific situations in the educational process and developing students' skills in solving professional problems.

Key words: competency, quality of education, creative activity, management, specialty, leadership, mastery, problem situation, management culture, adaptability, professional development.

Аннотация: В статье представлены научные рекомендации по совершенствованию структуры и содержания подготовки специалистов на основе компетентного подхода. Приведены методы анализа конкретных ситуаций в учебном процессе и формирования у студентов навыков решения профессиональных проблем.

Ключевые слова: компетенция, качество образования, творческая активность, управление, специальность, руководство, мастерство, проблемная ситуация, культура управления, адаптация к условиям, профессиональное развитие.

KIRISH

So'nggi yillarda yangi ta'lim paradigmasi paydo bo'ldi. Uning doirasida zamonaviy ta'lim sifati oliy ta'lim bitiruvchilari kompetensiyalarining qanchalik rivojlanganligi – bilim va vaziyatlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va bilimlarni hal qilinayotgan muammolarga adekvat qo'llash qobiliyati bilan belgilanadi. Raqobatbardosh shaxs mustaqillik, tashkilotchilik, ijodiy muammolarni hal qilish, o'z faoliyatini rejalashtirish, tashkilotga moslashish va o'zgarishlarga tayyor bo'lish kabi ko'plab rivojlangan fazilatlariga ega bo'lishi kerak. Ammo ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvlarni joriy etishning muhim shakl va usullaridan biri – kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalaridir.

Kompetensiya – talabalar tayyorgarligining muhim xususiyati va oliy ta'limda mutaxassislar tayyorlashning asosiy talablaridan biridir. Kompetensiya – biror soha bo'yicha har tomonlama chuqur bilimga ega bo'lgan va shuning uchun ham fikri salmoqli, ishonchli hisoblangan kishining sifati. Kompetensiya – bu nafaqat fanni chuqur bilish, topshiriqni yetarli darajada bajarish holati, haqiqiy faoliyatni amalga oshirish qobiliyati, balki bilimlarni doimiy ravishda yangilashni, muayyan sharoitlarda muvaffaqiyatli qo'llash uchun yangi ma'lumotlarni o'zlashtirishni, potentsialni o'z ichiga oladi. Iqtisodiyot davriy texnologik va tashkiliy yangilanish, ishlab chiqarish usullari va boshqaruv tamoyillarini muntazam takomillashtirish rejimida yashayotgan bir davrda hodim oldiga mutlaqo yangi talablar qo'yilmoqda. Ish beruvchilar ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirgan va o'z bilimlarini amalda qo'llashga qodir, ijodiy faol odamlarga ustunlik beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xususiyatlari tez o'zgarib borayotgan va texnologik jihatdan murakkab bo'lgan ta'limning yuqori sifatini ta'minlash, o'z bilimlarini yaxshilash va kengaytirishga intilish, doimiy ravishda o'rganish qobiliyati qadrlanadi. Uchinchi Renessans avlodi davlat ta'lim standarti talabalar o'zlashtirishi kerak bo'lgan bilimlarga alohida e'tibor

beradi. Shu sababli ijtimoiy faollik, atrofdagi jamiyatda erkin yo'naltirilganlik, axborot texnologiyalarini egallash, fuqarolarga nisbatan bag'rikenglik va hayot davomida ta'limni davom ettirish qobiliyati kabi shaxsiy ustuvorliklar birinchi o'ringa chiqadi.

Kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim jarayoni talabalarda voqealarni rivojlantirishning bir nechta variantlari orasidan ongli ravishda tanlash, amaliy va mavhum xarakterdagi muammoli vaziyatlarni hal qilish va mas'uliyatli qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradi. Mutaxassislar tayyorlash tarkibi va mazmunini kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida takomillashtirish keyingi yillarda ancha qizg'in ko'rib chiqilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida talabalar o'rtasida boshqaruv malakasini rivojlantirish jarayoniga to'sqinlik qiladigan bir qator kamchiliklarni qayd etish mumkin, xususan: mutaxassislar tayyorlashning an'anaviy bilim-ko'nikmasiga tayanish; talabalarda boshqaruv malakasini rivojlantirishga hissa qo'shadigan maxsus fanlarni o'rganishga ajratilgan soatlarning yetarli emasligi; talabalar o'rtasida boshqaruv malakasining rivojlanish darajasini aniqlashning diagnostika usullarining ishlab chiqilmaganligi; ta'lim muassasalari bitiruvchilari o'rtasida boshqaruv malakasining rivojlanish darajasini baholash imkonini beruvchi mezon va ko'rsatkichlar tizimining yo'qligi. Ushbu kamchiliklar oliy ta'lim muassasalari talabalarida boshqaruv kompetensiyasini shakllantirish uchun ushbu mavzuning dolzarbligini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mavjud muammoning nazariy jihatdan yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi va uning katta amaliy ahamiyati bizni ushbu mavzuni ("Talabalarning amaliy mashg'ulotlar jarayonida boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish") yoritishga undadi. Maqsad: o'quv jarayonida talabalarda boshqaruv malakasini rivojlantirish orqali kadrlarni tayyorlash sifatini oshirish.

Quyidagi hollarda mutaxassislarni tayyorlash sifati yaxshilanishi mumkin: boshqaruv kompetensiyasini bo'lajak mutaxassis kompetensiyasining asosiy tarkibiy qismlaridan biri deb bilish, bu uning mohiyatini aniqlash zaruriyatini keltirib chiqaradi; talabalarda boshqaruv malakasini shakllantirish modelining nazariy va uslubiy asoslarini aniqlash; o'qitishning maqsadlari, mazmuni va texnologiyasini ishlab chiqishda "Umr bo'yi ta'lim" yangi ta'lim dasturini amalga oshirishga bo'lgan bo'lajak mutaxassislarning izlanayotgan asosiy va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish imkonini beruvchi kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuvdan foydalanish; boshqaruv malakasini rivojlantirish, kontekstli ta'lim modelidan foydalanish, unda menejment nazariyasi va modulli fanlararo komplekslarning so'nggi yutuqlari o'qitish mazmuni va texnologiyasiga kiritilgan, o'z-o'zini baholash usuli talabaning o'z-o'zini rivojlantirish potentsialini rivojlantirish mexanizmi sifatida qo'llash; boshqarish, o'z-o'zini rivojlantirish va reflektiv texnologiyalardan faol foydalanish; boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirishning tizimli diagnostikasi B. Blum taksonomiyasi asosida kompetensiyalar orqali amalga oshiriladi. Amerikalik olim B. Blumning o'quv maqsadlari taksonomiyasi 6 darajaga ega: bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish, baholash.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim jarayonida aniq vaziyatlarni tahlil qilish usulidan foydalanish talabalarda kasbiy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga imkon beradi. Biroq, rahbar ishining samaradorligi professional muammolarni hal qilishdan ko'ra ko'proq hodimlarni boshqarish qobiliyatiga bog'liqligi uzoq vaqtdan beri ta'kidlangan. Faoliyatning ushbu jihatlari o'rtasidagi nisbat 2:1 ni tashkil qiladi. Rahbar tomonidan hal qilinadigan barcha masalalarning 40% gacha bo'lgan qismi jamoani boshqarish bilan bog'liq bo'lib, uning ishining samaradorligi o'rtacha to'rt dan uch qismi boshqa odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatiga bog'liq. Amerikalik mutaxassislar boshqaruv ko'nikmalarini tashkil etishning sakkizta asosiy fazilatini aniqlaydilar: rasmiy va norasmiy asosda hamkasblar hamda tengdoshlar bilan samarali muloqot qilish qobiliyati; qul ostidagilar bilan muloqotda yetakchilik fazilatlarini namoyon etish qobiliyati; muammoli vaziyatlarda to'g'ri echim topa olish qobiliyati; kerakli ma'lumotni to'plash va qayta ishlash, uni baholash, taqqoslash va o'zlashtirish qobiliyati; noaniq vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyati; vaqtni boshqarish, qul ostidagilar o'rtasida ishni taqsimlash, ularga zarur vakolatlar berish va tezkor tashkiliy qarorlar qabul qilish qobiliyati; tadbirkorning ishbilarmonlik fazilatlarini namoyon etish qobiliyati: istiqboldagi maqsadlarni belgilash, qulay imkoniyatlardan foydalanish, tashkilotning tashkiliy tuzilmasini o'z vaqtida o'zgartirish; chiqarilgan qarorlarning oqibatlarini tanqidiy baholash va kamchiliklardan saboq olish qobiliyati.

O'quv jarayonida bu sifatlarni shakllantirish uchun aniq ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar tarkibiga kiruvchi boshqaruv tizimlarini modellashtirish zarur. Shuningdek, boshqaruv tizimining ikkita modeli asosida o'qitish usullariga tayaniladi: aloqa tizimi modeli va birgalikdagi faoliyat tizimi modeli. Bunday usullar rol o'ynash va taqlid qilish o'yinlaridir. Talabalarda boshqaruv madaniyatini shakllantirish jarayoni tizimli yondashuvni talab qiladi. Biz mutaxassislik fanlari orqali boshqaruv madaniyatini rivojlantirish tizimini joriy qilamiz. Mutaxassislik fanlari

o'qituvchilari bo'lajak kadrlarni tayyorlash maqsadida ishbilarmonlik o'yinlaridan foydalanadilar (masalan, "Mening mehnatga haq to'lash shakllarim va tizimlarim", "Agar men rahbar bo'lsam", "Mening Vatanim", "Birja" va boshqalar). Bundan tashqari, ushbu o'yin shaklidan talabaga mutaxassis uchun kerak bo'lgan kasbiy kompetensiyalarni o'zlashtirish va ularni kasbiy faoliyatni taqlid qiladigan sharoitlarda namoyish etish imkoniyatini beradigan professional modul sifatida foydalanish mumkin. Bu talabaga kasbiy rivojlanish imkonini beradi, ya'ni: to'plangan nazariy bilimlar va amaliy tajribadan birgalikda foydalanish ko'nikmalari; kasbiy muammolarni tushunish va ularga yechim topa olish ko'nikmalari; muammoli vaziyatlarni hal qilish jarayonida mavjud bilimlardan mustaqil ravishda foydalanish qobiliyati. Bundan tashqari, o'yin talabalarning aqliy faoliyatini faollashtiradi, ularning ijodiy salohiyatini kasbiy vaziyatlarni hal qilishga yo'naltiradi va ularning kelajakdagi kasbiga moslashishga yordam beradi, chunki talabalarga kasbiy kompetensiyalardan foydalanishni talab qiladigan umumiy vazifa beriladi.

Ishbilarmonlik o'yinlaridan foydalanish bizga ishtirokchilarning psixologik xususiyatlarini aniqlash va kuza-tish imkonini beradi. Shu sababli, kadrlarni tanlash jarayonida biznes o'yinlari ko'pincha qo'llaniladi. Ularning yordami bilan quyidagilarni aniqlash mumkin: muayyan lavozimga nomzodning faollik darajasi; taktik va strategik fikrlashning mavjudligi; yangi sharoitlarga moslashish tezligi; hamkasblarning motivlarini tahlil qilish va ularning xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatish qobiliyati; rahbarlik uslubi, qaror qabul qilishda "o'zi" yoki "jamo'a manfaa-tini" ko'zlash va h.k. Ishbilarmonlik o'yinlari talabaga shaxsning jamoada o'zini qanday tutishi haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lishga imkon beradi, bu esa rahbar uchun juda muhimdir. Ta'limning ushbu shaklidan foyda-lanish tajribasini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ishbilarmon o'yini davomida talabalar kasbiy kompetensiyalar bilan bir qatorda o'zaro faoliyat kompetensiyalarini rivojlantiradilar. Ular turli aloqa vositalaridan foydalangan holda hamkasblar, rahbarlar va mijozlar bilan samarali muloqot qilish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Modulli-kompe-tentlik yondashuvi tamoyillari asosida qurilgan o'yin mutaxassislarni tayyorlashda asosiy professional modulga aylangan.

Amaliy mashg'ulotlar, xususan ishlab chiqarish amaliyoti, oliy ta'lim talabalarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning asosiy vositalaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Busiz haqiqiy ishlab chiqarish bilan tanishish, nazariy bilimlarni mustahkamlash, mehnat ko'nikmalarini egallash, maxsus fanlar bo'yicha kurs ishlarini ongli loyihalash mumkin emas. Oliy ta'lim talabalarini real ishlab chiqarish manfaatlari yo'lida individual maqsadli tayyorlash bosqichi sifatida ishlab chiqarish amaliyotining rolini kengaytirish kasbiy kompetensiyalarning manbai va ularni shakllantirish uchun rag'bat sifatida qaralishi mumkin. Biz ko'rib chiqayotgan tizim boshqaruv madaniyatiga ega bo'lgan mutaxassislar uchun ijtimoiy buyurtma bilan belgilanadi, shuning uchun biz taklif qilayotgan tizimning o'ziga xos maqsadi boshqaruv madaniyatini shakllantirishdan iborat. Vazifalarni ishlab chiqishda biz quyidagi talablarni hisobga olamiz: topshiriqlar majmui tasodifiy emas, balki tizimni ifodalashi kerak; topshiriqlar tizimini qurishda talabalarning yosh xususiyatlarini hamda ular ko'pincha duch keladigan kommunikativ vaziyatlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish zarur; har bir vazifa avvalgisi bilan bog'liq bo'lishi va murakkablik jihatidan reproduktivdan ijodiygacha bo'lgan asosda qurilishi kerak; topshiriqlar tizimi nafaqat kommunikativ bilim va ko'nikmalarni egallashga yordam berishi, balki ularni yangi sharoitlarga tatbiq etishga ham xizmat qilishi, talabani kommunikativ qobiliyatlari va axborot ehtiyojlarini faollashtirishi lozim; boshqaruv muammolarini hal qilish uchun faoliyatning universal shakllarini o'zlashtirish; ushbu faoliyatning maqsad va mezonlarini belgilovchi madaniy qadriyatlar tizimi bilan tanishish; shaxsiy rivojlanish muammolari mavzusi bo'yicha bilimlarni egallash. Shakllanish tizimining barcha elementlari turli fanlararo aloqalar orqali bir butunga birlashadi.

Menejment madaniyatini shakllantirish bo'yicha ishlab chiqilgan tizim bo'lajak mutaxassisning kasbiy tayyorgarligi sifatini oshirish omili sifatida qaralmoqda. Boshqaruv madaniyati darajasi sifatini quyidagi mezonlar bo'yicha aniqlaymiz: sifat – kasbiy tayyorgarlik natijasida o'quv predmetining oliy ta'lim davlat stand-artiga muvofiqligi; bilimning sifat holati doimiy emas, u yangi xususiyatlarning aniqlanishi bilan o'zgaradi; tala-balar bilimining sifati doimiy narsa emas, chunki uning asosiy ko'rsatkichlari o'quv jarayonini tashkil etish va talabalarning individual xususiyatlariga bog'liq. Tizimning amaliy ahamiyati kelajakdagi mutaxassisdan talab qilinadigan asosiy talablar va zarur fazilatlar qanchalik to'liq aks ettirilganiga bog'liq.

Ta'lim jarayonida vazifaga asoslangan ta'limni rivojlantirish va joriy etish masalalari quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon berdi: Ta'lim vazifalarining universal xususiyati, masalan, ularning o'quv jarayonida harakat-lantiruvchi kuch bo'lishi va talabalarning o'quv faoliyatini tashkil etish va boshqarish usuli sifatida qo'llanishi, o'qitishning turli shakl va usullarida keng foydalanishga imkon beradi. Oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarida kompetensiyalarni shakllantirishga hissa qo'shadi. Kompetensiyaga yo'naltirilgan vazifalar loyihalar, amaliy topshiriqlar, ishbilarmon o'yinlar va boshqalar shaklida bajarilishi mumkin. O'quv vazifalarining ierarxik tarzda tashkil etilgan ketma-ketligi o'quvchilarning o'quv faoliyati dasturini tashkil etishini hisobga olgan holda, o'quv jarayoniga kiritilgan kompetensiyaga yo'naltirilgan vazifalar tizimi, biz o'ylaganimizdek, talabalarda bilim, ko'nikma va malakalarni bosqichma-bosqich shakllantirishni ta'minlashga qodir.

XULOSA

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, vazifaga asoslangan ta'lim – bu kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradigan tashkiliy shakllar va o'qitish usullaridan foydalanishni optimallashtirishning samarali vositasi bo'lib, shu bilan o'zlashtirish natijalarida Davlat ta'lim standartlari talablarining bajarilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A., Pardaev A. Pedagogik texnologiyalarga oid atamalarning izohli lug'ati. – T.: Fan va texnologiyalar, 2012. – 44 b.
2. Andreyev A. L. Kompetentnostnaya paradigma v obrazovanii. // Pedagogika, 2005. – №4. – S. 19–26.
3. Za'ipov K. Pedagogik tizimni boshqarish qonuniyatlari va rahbarlik. // Uzliksiz ta'lim jurnali. – T.: 2004. – 4-son. – B. 24.
4. Narimbayeva L. K. Talabalarda boshqaruvchanlik ko'nikmasini rivojlantirishning didaktik asoslari. // Научный импульс, №26 (100), 1-qism. – Oktabr 2024.
5. Narimbayeva L. K. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarish. // Muallim ham uzluksiz bilimlendiriv, 2024. – 3/1-son. – B. 350–354.
6. Narimbayeva L. K. Talabalarda boshqaruvchanlik ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari. Monografiya. – T.: ZEBO PRINTS, 2024. – 84 b.
7. Narimbayeva L. K. Maktabgacha ta'limni boshqarishning tuzilishi va mazmuni. // Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda axloqiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, 2024. – B. 87–90.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.